

**MUHAMMAD SHARIF GULXANIYNING “ZARBULMASAL” ASARIDAGI RAMZIY
OBRAZLARNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATI. MAQOL VA HIKMATLI
SO'ZLARNING ASAR QURILISHIDAGI ISHTROKI.**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6549164>

Muratov Alyor Athamjon o'g'li

ChDPI Gumanitar fanlar fakulteti 2-bosqich talabasi

Rasulova Rayxona Bahriddinovna

Toshkent viloyati Chirchiq davlat pedagogika institutida katta o'qituvchi

Xoliqova Nodira Djahangirovna

Toshkent viloyati Chirchiq davlat pedagogika institutida f.f.n.dotsenti

Anotatsiya: *Ushbu maqolada Zarbulmasal asaridagi qahramonlar xarakteri aynan maqol va hikmatli so'zlarning ta'siri ostida ochib beriladi. Asardagi voqealarning jamiyatga ta'siri yoritiladi, bundan tashqari asardagi o'zbek milliy urf -odatlari ham obrazlarning o'zaro munosablari yuzaga chiqariladi.*

Tayanch so'zlar: *Zarbulmasal, Yapaloqqush, Ko'rqush, Kulonkir, Boyo'g'li, Aqrab, Najjor, Sangpusht, Abushqa, Aqrab, masal, matal*

Kirish

O'zbek maslanavislik maktabi asoschisi sifatida e'tirof etiladi Muhammad Sharif Gulxaniy o'zining asarini juda ham yuqori darajada yozib maslanavislik ana'nasini boshlab berdi. Zarbulmasalda tilga olingan qahramonlar qushlar bo'lsada bular birgina majoz hisoblanadi, aslida yozuvchi mana shunday simvollar orqali o'sha davr muhitini, hamda o'zbek milliy qadriyatlarini ham ajoyib yo'sinda yoritib bilgan. Asarda 400dan ortiq maqol va hikmatli so'zlarning ishlatilishi ham ijodkorning qay darajada zakiyligini anglatadi. Muallif maqollal orqali bir -birlari bilan so'zlashgan qushlar obrazida turli ijtimoiy qatlamning salbiy urf-odatlari, xulq -atvori, muomala va munosabatlarini kulgu qiladi.

Asosiy qism

Zarbulmasalda maqollarning asardagi salmog'i haqida ancha keng deyishimiz mumkin.

Maqol xalq og'zaki ijodining boshqa janrlardan ajralib turadi. Masalan, doston, ertak afsona va rivoyatlar latifalar voqealarni hikoya tarzida aks ettirsa, maqollar xalqning ana shu voqelik haqidagi xulosalarni, hukumlari orqali ifodalaydi. Hajman ixcham bo'lgan maqolda bayoni dostonlarga jo

bo'lgan voqealar mujassamlashgan . Maqolda fikr aniq , tugal xulosa lo'nda hukm tarzida ifodalanadi. Maqollar o'z ma'nosida ham ko'chma ma'noda ham ishlatilishi mumkin.

Asardagi Yapaloqush haqidagi hikoyasida keltirilgan maqollarning hech ikkilanmay insonlar xarakteridagi xususiyatini ochib beradi desak mubolag'a bo'lmaydi. Asarni harakatlantiruvchi voqelik Yapaloqqush Boyo'g'lini qizini o'ziga kelin qilish istaki paydo bo'lishi bilan boshlanadi . O'zbek xalqining qadimgi urf-odatlaridan biri bu shaksiz sovchilik an'anasi hisoblanadi. Bizning qadimgi ota-bobolarimizdan to bizgacha sof holda yetib kelgan bir sof munosabat belgisi aslida. Mana shu quda-andachilik munosabatlarning unsurlarini biz ushbu asarda uchramiz . Hikoyada keltirilgan maqollarni ham aynan hozirgi kundalik turmushimizda ishlatishimizni ham ta'kidlash lozim. Masalan, anda Ko'rqush aytdi -"Bor maqtansa topilur yo'q maqtansa chopilur"degan yaxshilarning masali bordir . Bu qadimda masal deb yuritilgan hozirgi kunda maqolga aylanib ulgurgan . Buga o'xshash yana misol sifatida quydagilarni keltirishimiz mumkin: "Uyat o'limdan qattiq ", "Ermon yog'ochining egilgani -singani , er yigitning uyalgani -o'lgani", "Qo'chqor bo'lur qo'zining peshonasi do'ng bo'lur, og'a bo'lur yigitning peshonasi keng bo'lur", "Otasi urmas qo'ng'izni bolasi urar to'ng'izni ", "Yaxshilik qil , suvga sol , suv bilmasa baliq bilur , baliq bilmasa Xoliq bilur", "Qizni kim suymas , qimizni kim ichmas" kabi maqolar o'zbek xalqining ijtimoiy turmush -tarzini ham ochib beradi. Asardagi qahramonlarning so'zdan qay darajada foydalanishiga qarab ularni zakiyligini anglash mumkin. Har bir qahramon maqol va masllardan foydalangan holda jamiyatning u yoki bu qatlamining xarakterini ochib beradi. Asarda maqollar bilan birga turli baytlardan foydalanib ham qahramon o'z fikr va mulohazalarini bayon etadi .

Sabr qilsang, g'o'radin holvo bitar ,

Besabrlar o'z oyog'idin yitar.

Sabr haqida muallif o'zining o'tkir mushohadalarini keng tarzda bayon etadi . Sabr bilan juda buyuk ishlar qilish mumkin, sabrsizlik esa insonga hech qanday manfaat olib kelmasligini alohida ta'kidlash joiz.

Asar qahramonlaridan Boyo'g'li mehmondo'stlik va saxiyligi bilan asarda alohida ahamyat kasb etadi. Mehmondo'stlik ham o'zbek xalqining milliy mentalitetiga singib ketgan. Boyo'g'li o'z farzandini turmushga uzatish jarayonida ham o'zini qay holatda tutish kerakligi bilan ham , otaning farzand oldidagi ma'sulyati bilan ham barcha "ota-onalar uchun o'rnak bo'la oladi. Asar mazmunidan kelib chiqib o'zimiz uchun shunday maqollarni keltirishimiz mumkin: "qizi borning nozi bor", "o'tirgan qiz o'rnini

topibdi ", "maslahatli kengash tarqamas " kabi maqollar ham anglashiladi va mujassamlashadi . Boyo'g'li qizini mahri uchun ming chordevor so'rashi ham o'zbek milliy urf-odatlarini yoritadi . Gulxaniy bu asarni aynan xalqning urf-odatlaridan olganini va ularning o'ziga yana qayta asar holida qaytargan . Zarbulmasalda maqol , baytlar bilan bir qatorda masallar ham aks etgan. Masalan : "maymun bilan najjor " tuya bilan bo'taloq ", "toshbaqa bilan chayon" kabi masallar bunga misol qilib keltirishimiz mumkin.

Xulosa

Zarbulmasal o'zbek adabiyoti uchun va aynan mumtoz adabiyot uchun o'ziga xos bir quvvat manbasi bo'ldi . Asar qushlar to'g'rsida va ularning o'zaro munosabatlari aks etsa-da bilaks u inson hayotini umuman olganda jamiyat hayotini ochib bergan . Qushlarning munozarasi bilan amaldorlarning kirdikorlari fosh etiladi . Bu aynan Qo'qon xonligida bo'lib o'tgan voqealarni aks ettirishga xizmat qiladi. Asarda ota va o'g'il munosabatlari , ona va qiz munosabatlari , amaldor va hukumdor munosabatlari yoritiladi. Asar boshdan oyoq majozdan iborat, uning o'sha davr ijtimoiy hayotga umuman aloqasi yo'qdek tuyulsa-da aslida zakiy kitobxon anglashi mumkin bo'lgan buyuk sir yashirin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. FOLKLOR VA ETNOGRAFIYA (o'quv qo'llanma) TOSHKENT 2006
2. GULXANIY ZARBULMASAL TOSHKENT "MA'NAVIYAT" 2016
3. <https://saviya.uz>
4. <https://n.ziyouz.com>